

Del discurso al diseño: El Plan AUGE como dispositivo biopolítico en tensión con los Derechos Humanos en Salud en Chile

Autor: Dr. Gonzalo Zambrano Millar

Resumen

Este artículo teórico reflexiona críticamente sobre la formulación y aplicación del Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE) en Chile (2005–2014), analizando su coherencia con los principios de los Derechos Humanos en Salud. A partir de una revisión conceptual de los Derechos Humanos, el Derecho a la Salud, y las Teorías de la Justicia (Rawls, Nozick, Cohen), se argumenta que la política pública AUGE opera bajo una racionalidad técnica y economicista que, si bien mejora ciertos indicadores de acceso, reproduce desigualdades estructurales al priorizar criterios de eficiencia por sobre la equidad. El artículo sostiene que esta política evidencia una instrumentalización del discurso de derechos para sostener decisiones políticas de racionalización del gasto, lo que la convierte en un dispositivo biopolítico funcional a la lógica neoliberal. Se propone una relectura crítica desde la pedagogía política de los derechos, destacando la necesidad de rearticular las políticas sanitarias desde un enfoque emancipador que recupere la centralidad de la dignidad humana en la acción pública.

Palabras clave: derecho a la salud, derechos humanos, política pública, biopolítica, Plan AUGE, justicia social

Abstract

This theoretical article critically reflects on the formulation and implementation of Chile's AUGE Plan (2005–2014), analyzing its consistency with the principles of Human Rights in health. Drawing on key theories of justice (Rawls, Nozick, Cohen), Human Rights, and the right to health, it is argued that the AUGE policy operates under a technocratic and economic logic that, while improving certain access indicators, reproduces structural inequalities by prioritizing efficiency over equity. The article contends that the policy represents an instrumentalization of human rights discourse to legitimize political decisions based on cost rationalization, making it a biopolitical device aligned with neoliberal governance. A critical rereading is proposed from the perspective of the political pedagogy of rights, emphasizing the need to rearticulate public health policies through an emancipatory lens that re-centers human dignity in public action.

Keywords: right to health, human rights, public policy, biopolitics, AUGE Plan, social justice

Introducción

La presente investigación teórica se propuso examinar críticamente el Plan de Acceso Universal a las Garantías Explícitas (AUGE) como política pública de salud enmarcada en el discurso de los derechos humanos, en el contexto de Chile entre 2005 y 2014. Este artículo busca develar las tensiones entre la formulación discursiva de los derechos humanos —entendidos como universales, indivisibles e interdependientes— y su implementación en una política que opera, en la práctica, bajo criterios de racionalidad económica, priorización técnica y limitación presupuestaria.

La hipótesis que guió este trabajo sostiene que el Plan AUGE constituye un caso paradigmático de biopolítica, donde el Estado, en lugar de garantizar plenamente los derechos sociales como mandata el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), actúa como gestor de la vida y de la muerte bajo lógicas de racionamiento. Esta hipótesis se apoya en una revisión crítica de los marcos normativos internacionales y en las teorías contemporáneas de justicia distributiva, que permiten examinar la distancia entre el lenguaje jurídico-moral del derecho a la salud y las formas efectivas de provisión estatal de servicios sanitarios.

La elección del caso chileno responde a dos razones. Primero, la consolidación del modelo AUGE como emblema de una reforma estructural de salud orientada a garantizar prestaciones sanitarias mediante un régimen de garantías explícitas. Segundo, el contexto postdictadura, donde se produce una paradoja entre la adhesión del Estado chileno a los instrumentos internacionales de derechos humanos y la continuidad de una matriz neoliberal que subordina los derechos sociales a la lógica de mercado. En este sentido, el presente artículo también busca aportar a una discusión más amplia sobre la función ideológica de los derechos en las democracias liberales, particularmente cuando éstos se inscriben en políticas públicas cuya efectividad se evalúa según criterios de eficiencia y costo-efectividad, más que por su capacidad de garantizar condiciones equitativas de vida.

Marco Teórico

El marco teórico de este trabajo se construye a partir de una articulación crítica entre el concepto de Derechos Humanos, la noción del derecho a la salud como derecho económico, social y cultural, y las principales teorías de justicia distributiva que permiten analizar su realización efectiva. Asimismo, se integra la perspectiva foucaultiana sobre la biopolítica como forma de gubernamentalidad, a fin de comprender los mecanismos mediante los cuales el Estado regula y administra la vida de las poblaciones en el marco de las políticas públicas.

En primer lugar, los Derechos Humanos son entendidos como un sistema normativo de reconocimiento y garantía de condiciones mínimas para una vida digna. Su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y reafirmadas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), constituyen el andamiaje sobre el cual

se sustenta la exigibilidad del derecho a la salud. Este derecho no se reduce al acceso a servicios médicos, sino que incluye determinantes sociales, condiciones de equidad y no discriminación, y obligaciones positivas del Estado para su garantía.

En segundo lugar, se consideran las teorías contemporáneas de la justicia para evaluar las tensiones entre igualdad y libertad en la provisión de derechos sociales. John Rawls propone una concepción de justicia como equidad, sustentada en la idea de que las desigualdades solo pueden justificarse si benefician a los menos favorecidos. En contraposición, Robert Nozick defiende un modelo libertario que limita la intervención del Estado y privilegia los derechos individuales de propiedad. Las críticas de Gerald Cohen a esta perspectiva libertaria subrayan las limitaciones morales de una distribución desigual basada en la supuesta autopropiedad. Estas perspectivas permiten analizar las racionalidades normativas que sustentan las decisiones políticas en salud.

Finalmente, se incorpora el concepto de biopolítica desarrollado por Michel Foucault, quien advierte que en las sociedades modernas el poder se ejerce no solo mediante la represión, sino también a través del control técnico de la vida. Las políticas públicas de salud, en este sentido, no son neutras ni exclusivamente técnicas, sino dispositivos de regulación poblacional. La noción de biopolítica permite entender cómo se jerarquizan las vidas, se seleccionan los riesgos y se definen los criterios de inclusión o exclusión en los sistemas de protección. Así, el Plan AUGE puede ser interpretado como una política pública que, al tiempo que promete garantías universales, implementa una lógica de administración de cuerpos y recursos compatible con el modelo neoliberal.

Metodología

Este estudio se enmarcó en una perspectiva cualitativa de tipo hermenéutico-interpretativa, cuyo objetivo es comprender el significado y las implicancias políticas de los discursos que articulan el Plan AUGE como política pública de salud. A diferencia de estudios centrados en evaluaciones de impacto cuantitativo o análisis económicos, aquí se privilegia una lectura crítica de los enunciados que sustentan la legitimidad de la intervención estatal en salud bajo el prisma de los Derechos Humanos.

El corpus de análisis estuvo compuesto por documentos oficiales del Ministerio de Salud de Chile entre 2005 y 2014, textos legales, normativos y técnicos sobre el Plan AUGE (actual GES), así como literatura académica y documentos de organismos internacionales como la OMS y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Se definieron seis ejes temáticos que guiaron el análisis: (1) democracia y derechos humanos; (2) equidad; (3) no discriminación e igualdad; (4) salud, reforma y Plan AUGE; (5) estrategia comunicacional; y (6) sistema de gestión SIGGES.

El procedimiento de análisis siguió una codificación temática abierta, buscando identificar patrones de sentido, contradicciones y ausencias significativas. El enfoque interpretativo permitió desentrañar los

supuestos normativos y políticos subyacentes en los textos, así como la manera en que el discurso de los derechos es movilizado para sostener decisiones técnicas en salud.

Resultados

Los resultados revelan que el Plan AUGE, si bien introdujo avances en términos de cobertura y acceso a ciertas prestaciones, lo hizo dentro de un marco de racionalidad tecnocrática que subordinó los principios de equidad a criterios de costo-efectividad. La inclusión de patologías en el listado de garantías explícitas fue decidida mediante procesos poco transparentes y con escasa participación ciudadana vinculante.

El análisis de los documentos oficiales mostró una fuerte presencia de justificaciones técnicas y biomédicas en desmedro de argumentos fundamentados en derechos humanos. Aunque el discurso oficial invoca la universalidad del acceso, en la práctica, el sistema mantiene barreras estructurales para la población más vulnerable, en especial quienes dependen exclusivamente del sistema público de salud (FONASA). La segmentación estructural del sistema entre prestadores públicos y privados se mantiene, reproduciendo desigualdades de trato, acceso y calidad de atención.

Además, se identificó que el uso del lenguaje de los derechos en la política pública opera como un mecanismo de legitimación simbólica, sin que ello implique transformaciones sustantivas en los modelos de gobernanza sanitaria. El SIGGES, como instrumento de gestión y control, funciona más como un sistema de auditoría técnica que como una herramienta de garantía efectiva del derecho a la salud.

Discusión

Los hallazgos presentados permiten interpretar el Plan AUGE como una política pública que, lejos de materializar plenamente el derecho a la salud, opera como un dispositivo de biopoder, en el sentido foucaultiano. Su lógica prioritaria de eficiencia, medida mediante la costo-efectividad y la racionalización técnica, desplaza las nociones de equidad sustantiva y justicia social. Esto genera un modelo de salud basado en la jerarquización de patologías y poblaciones, donde no todas las vidas tienen el mismo valor estratégico para el Estado.

Desde el punto de vista normativo, la invocación a los Derechos Humanos en el discurso institucional aparece más como una estrategia de legitimación que como un fundamento efectivo de la política pública. Esto se traduce en una forma de gubernamentalidad que produce ciudadanos usuarios, definidos por su capacidad de adaptación a los marcos de cobertura establecidos, más que como sujetos titulares de derechos inalienables. El enfoque de garantías explícitas (GES) revela su funcionalidad dentro de un modelo neoliberal que no reconoce plenamente el carácter indivisible e interdependiente de los derechos económicos y sociales.

En este contexto, resulta fundamental incorporar una pedagogía crítica de los derechos que problematice los modos en que se define, implementa y controla la política pública en salud. La educación en derechos humanos, especialmente en contextos profesionales y formativos del área sanitaria, debería contribuir a

desnaturalizar las lógicas técnicas dominantes y recuperar una visión transformadora de lo público, entendida como construcción colectiva de bienestar común.

Conclusión

Este artículo ha argumentado que el Plan AUGE representa una manifestación concreta de la tensión entre el discurso de los derechos humanos y las prácticas estatales neoliberales. A pesar de haberse presentado como una política innovadora en salud, su implementación ha sido guiada por racionalidades económicas que limitan su potencial emancipador. La noción de garantías explícitas, aunque útil para establecer estándares mínimos, termina operando dentro de un marco restrictivo que reproduce desigualdades estructurales.

En vez de asumir la salud como un derecho humano incondicional, el Estado chileno ha promovido un modelo de salud que opera bajo criterios de selección, eficiencia y control. Esto contraviene las obligaciones internacionales suscritas por Chile en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y plantea interrogantes sobre la coherencia ética y política del diseño institucional de las políticas públicas. Es necesario avanzar hacia una política sanitaria que reoriente el foco desde la gestión técnica hacia la justicia social. Esto implica repensar el rol del Estado como garante de derechos, promoviendo una ciudadanía activa, crítica y capaz de disputar el sentido de lo público. El derecho a la salud, en este marco, debe ser concebido no como un bien asignable, sino como una condición fundamental de dignidad y vida plena para todas las personas, sin discriminación ni subordinación a intereses de mercado.

Referencias

- Chapman, A. R. (2002). Core Obligations Related to the Right to Health. In A. Eide, C. Krause, & A. Rosas (Eds.), *Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook* (2nd ed., pp. 185–210). Martinus Nijhoff Publishers.
- Cohen, G. A. (1995). *Self-Ownership, Freedom, and Equality*. Cambridge University Press.
- Comité DESC. (2000). Observación General N°14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Foucault, M. (2008). *El nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979)*. Fondo de Cultura Económica.
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, State, and Utopia*. Basic Books.
- ONU. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Toebe, B. (2001). *The Right to Health as a Human Right in International Law*. Intersentia.